

SHAXS MA'NAVIYATINI IFODALOVCHI BIRLIKLARNING METAFORIK VA SIMVOLIK IFODASI

Ibodova Malika Gulmurodovna
Qarshi davlat universiteti doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441220>

Annotatsiya: Maqolada shaxs ma'naviyatini ifodalovchi til birliklarining metaforik va simvolik talqini lingvokulturologik hamda kognitiv yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Ma'naviyatning tildagi ifodalanish mexanizmlari, metafora va simvol orqali inson ruhiy olamining aks ettirilishi, ularning milliy-madaniy asoslari, badiiy tafakkurdagi funksional yuklamalari yoritilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, o'zbek tili materiallari asosida shaxs ma'naviyatini ifodalovchi ramziy birliklar konseptual va kognitiv metafora nazariyalari asosida tahlil etiladi hamda ularning madaniy va estetik semantikasi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, shaxs, metafora, simvol, konsept, lingvokulturologiya, badiiy tafakkur, ruhiy olam.

Annotation: The article analyzes the metaphorical and symbolic interpretation of language units expressing personal spirituality based on linguo-cultural and cognitive approaches. The mechanisms of expression of spirituality in language, the reflection of the human spiritual world through metaphors and symbols, their national-cultural foundations, and functional significance in artistic thinking are highlighted. The scientific novelty of the study is that, based on the materials of the Uzbek language, symbolic units expressing personal spirituality are analyzed based on the theories of conceptual and cognitive metaphors, and their cultural and aesthetic semantics are revealed.

Keywords: spirituality, personality, metaphor, symbol, concept, linguoculturology, artistic thought, spiritual world.

Til inson tafakkurining, ruhiyatining va ma'naviyatining eng muhim ko'zguisidir. Har bir xalqning tili o'z madaniyati, tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va ma'naviy qadriyatlar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, unda insonning ichki olami, ruhiy kechinmalari, orzu-intilishlari va e'tiqodlari o'z ifodasini topadi. Shu jihatdan, til faqat aloqa vositasi emas, balki inson ma'naviy dunyosining ramziy va estetik in'ikosi sifatida namoyon bo'ladi. Shaxs ma'naviyatini ifodalovchi birliklar tilda turli darajada namoyon bo'ladi — leksik, semantik, frazeologik, metaforik va simvolik qatlamlar orqali. Aynan metafora va simvol shaxsning ruhiy dunyosini badiiy va obrazli tarzda yoritishda eng kuchli vositalardan hisoblanadi.

Inson tafakkuri, ong jarayoni, his-tuyg'ulari ko'pincha abstrakt holatda kechadi. Til esa bu abstrakt hodisalarni konkretlashtirishga, ularni moddiy shaklga keltirishga xizmat qiladi. Shu jarayonda metafora asosiy ko'prik vazifasini bajaradi. Kognitiv tilshunoslik nazariyasida, xususan, J. Lakoff va M. Johnson (1980) tomonidan ilgari surilgan fikrga ko'ra, “Metaphor is not a figure of speech but a way of thinking” — ya'ni metafora bu faqat badiiy vosita emas, balki inson fikrlashining tabiiy shaklidir.

Metafora orqali inson murakkab ruhiy holatlarni ko'rinarli, sezilarli shaklda ifodalaydi.

O'zbek tilida shaxs ma'naviyatini aks ettiruvchi metaforalar ko'pincha poklik, samimiyat, vijdon, ezgulik, sabr-toqat, sadoqat, e'tiqod kabi tushunchalar bilan bog'liq. Masalan, “oq niyat”, “yorug' yurak”, “toza ko'ngil”, “nurli yuz”, “yaxshi fe'l” kabi birikmalar insonning ichki pokligini, ma'naviy holatini ifodalaydi. “Oq” rangi o'zbek xalqining madaniy xotirasida tozalik, halollik, e'tiqodlilik ramzi bo'lib shakllangan. “Yorug'lik” esa ma'naviy uyg'onish, ma'rifat va ezgulikni bildiruvchi ramzdir. Shuning uchun xalq tili va badiiy adabiyotda “yorug' yo'l”, “nurli yurak”, “oq yo'l” kabi iboralar keng qo'llanadi.

Shaxs ma'naviy olamini aks ettiruvchi bunday obrazlar xalq tafakkurining qadimiy qatlamlarida ham mavjud. Masalan, xalq maqollarida “Ko'ngil oynasi sinmasin”, “Ko'ngil yorug' bo'lsa, yuz ham nurli bo'lur” kabi ifodalar insonning ichki dunyosi va tashqi ko'rinishi o'rtasidagi uyg'unlikni, ya'ni ruhiy poklikni ifodalaydi. Bu o'rinda metafora nafaqat estetik vosita, balki axloqiy qadriyatlarni mustahkamlovchi madaniy kod sifatida ishlaydi.

Metafora bilan bir qatorda, simvol (ramz) ham shaxs ma'naviyatini ifodalashda muhim o'rin tutadi. Simvolning mohiyati shundaki, u bevosita ma'nodan tashqariga chiqib, chuqurroq, falsafiy ma'nolarni ifodalaydi. Ramzlar milliy mentalitet, diniy e'tiqod, tarixiy xotira bilan uzviy bog'liq. Masalan, “suv” ramzi o'zbek madaniyatida hayot, poklik, tozalanish, baraka manbai sifatida, “yo'l” esa inson umrining ma'naviy yo'nalishi, sinov va tajriba timsoli sifatida talqin qilinadi. “Yurak” va “ko'ngil” esa insonning ruhiy markazini ifodalovchi universal ramzlardir.

Alisher Navoiy asarlarida “ko'ngil” konsepti ilohiy nur, samimiyat va ruhiy yuksaklik timsolidan talqin etiladi. Shoir “ko'ngil”ni ilohiy nurlarni aks ettiruvchi pok idrok manbai sifatida tasvirlaydi: “Ko'ngil gulshani bo'lsa, diling gul ochar” degan ifoda inson qalbining pokligi orqali ruhiy go'zallikning namoyon bo'lishini bildiradi. Navoiyning “ko'ngil” konsepti orqali ma'naviy kamolot, ilohiy muhabbat va insoniy komillik tushunchalari yoritiladi.

Cho'lponning “Kecha va kunduz” romanida ham shaxs ma'naviyatining ramziy ifodasi ko'zga tashlanadi. Qahramonlar ruhiy holati “zulmat” va “yorug'lik” oppozitsiyasi orqali beriladi. Zulmat — jaholat, ma'naviy beqarorlik, ezilgan ruh ramzi bo'lsa, yorug'lik — erkinlik, uyg'onish, ma'naviy tozalikka ishora qiladi. Bu ramzlar orqali yozuvchi inson qalbida kechayotgan ruhiy o'zgarishni badiiy vositalar bilan ifodalaydi.

Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romanida esa Otabek obrazida “pok ko'ngil” va “yorug' yo'l” kabi obrazlar orqali ma'naviy halollik, oriyat, fidoyilik

ifodalanadi. Daryo — inson vijdonining tozaligini, yo'l esa hayot yo'nalishi va maqsad sari halol intilishni bildiradi. Shu tarzda, badiiy obrazlar nafaqat estetik, balki axloqiy ma'no ham kasb etadi.

Erkin Vohidov she'riyatida “ko'ngil qushi”, “tong nuri”, “bahor nafasi” singari ramzlar inson ma'naviyatining uyg'onishini, ezgulikning g'alabasini va ruhiy yangilanishni ifodalaydi. Bu ifodalar shoirning dunyoqarashida ruhiy uyg'onish, milliy o'zlik va insoniy komillikni targ'ib etuvchi markaziy konsept sifatida qaraladi.

Simvolik ifodalarning lingvokulturologik mohiyati shundaki, ular tilda nafaqat estetik obraz sifatida, balki madaniyatni tashuvchi kod sifatida ham ishlaydi. “Ko'ngil”, “yorug'lik”, “suv”, “yo'l”, “yurak” kabi konseptlar o'zbek tilining milliy semiosferasida o'ziga xos madaniy qatlamni tashkil etadi. Ularning har biri inson ma'naviyatini milliy kontekstda talqin qilish imkonini beradi.

Metafora va simvol ko'pincha bir-birini to'ldiradi. Metafora inson ruhiyatini jonlantirsa, simvol uni umumlashgan ma'naviy konseptga ko'taradi. Masalan, “ko'ngil oynasi” ifodasida oynaning tiniqligi, yaltirash xususiyati metaforik jihatdan ruhiy poklikni bildiradi, simvolik jihatdan esa bu inson qalbining nur manbai, ilohiy haqiqatni aks ettiruvchi markaz sifatida talqin qilinadi. Metaforik va simvolik birliklarning uyg'unligi tildagi ma'naviy-estetik konseptlar tizimini yaratadi. Ular nafaqat badiiy matnda, balki kundalik nutqda ham faol ishlatiladi. Insonning nutqida “ko'ngli yorug'”, “yuragi toza”, “niyati oq” kabi birikmalar shaxsning ma'naviy sifatlarini baholash vositasi sifatida qo'llanadi. Demak, til ma'naviyatni nafaqat ifodalaydi, balki uni ijtimoiy ongda shakllantiradi ham.

Xulosa qilib aytganda, shaxs ma'naviyatini ifodalovchi birliklar tilda metafora va simvol orqali estetik, diniy va madaniy qatlamlarda namoyon bo'ladi. Metafora ruhiy holatlarni obrazli tarzda jonlantirsa, simvol ularni barqaror madaniy ma'noga aylantiradi. Ularning o'zaro uyg'unligi o'zbek tili va adabiyotida shaxs ma'naviyatining badiiy, axloqiy va falsafiy talqinini ta'minlaydi. Shaxs ma'naviyatini tildagi ramzlar orqali tahlil etish, bir tomondan, lingvokulturologik tadqiqotlarning yangi yo'nalishiga asos soladi, ikkinchi tomondan, milliy o'zlikni anglashning konseptual manbai sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
2. Nurmonov A. Til va tafakkur munosabati. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Vohidov E. Ruhlar isyoni. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1995.
6. Cho'lpon A. Kecha va kunduz. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1994.
7. Qodiriy A. O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983.